

XALQARO HUQUQIY JAVOGBARLIK VA DAVLATLAR JAVOGBARLIGINING ASOSLANISHI

Shonazarov Abduvali Shonazarovich

Qashqadaryo viloyati yuridik texnikumi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7450813>

Annotatsiya. Mazkur maqolada xalqaro huquqiy javobgarlik va davlatlar javobgarligining asoslanishi va xalqaro huquqiy javobgarlikning turlari va shakllari haqida so'z boradi. Mavzu doirasidagi asosli fikrlar berilgan. Maqola so'nggida xulosa va takliflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: huquqiy javobgarlik, jismoniy shaxs, huquq, davlat, burch va majburiyatlar.

ОБОСНОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВ

Аннотация. В данной статье говорится об обосновании международно-правовой ответственности и ответственности государств, а также о видах и формах международно-правовой ответственности. Приведены обоснованные точки в рамках темы. Выводы и предложения даны в конце статьи.

Ключевые слова: юридическая ответственность, физическое лицо, закон, государство, долг и обязанности.

GROUNDING OF INTERNATIONAL LEGAL RESPONSIBILITY AND RESPONSIBILITY OF STATES

Abstract. This article talks about the justification of international legal responsibility and the responsibility of states, and the types and forms of international legal responsibility. Reasonable points within the scope of the topic are given. Conclusions and suggestions are given at the end of the article.

Key words: legal responsibility, individual, law, state, duty and obligations.

KIRISH

Javobgarlik — xalqaro huquqning eng qadimiy institutlaridan biridir. Biroq, ushbu institutning huquqiy me'yorlari hanuzgacha kodifikatsiya qilinmagan, shu bois u odatda pretsedentlar va sud qarorlari negizida shakllangan oddiy-huquqiy me'yorlarga asoslanadi.

Xalqaro-huquqiy javobgarlik — huquqbuzarlik subektining xalqaro huquqni boshqa subektiga yetkazgan zarari oqibatlarini bartaraf qilish bo'yicha yuridik majburiyatlaridir.

Xalqaro huquqbuzarlik xalqaro qilmishlarga va xalqaro jinoyatlarga bo'linadi. Xalqaro jinoyatlarga xalqaro huquqning umum e'tirof etilgan tamoyillari va me'yorlarini buzadigan, shuning uchun butun jahon hamjamiyati tizimiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan alohida xavfli qilmishlar kiradi.

Xalqaro huquqda shakllangan umumiy tamoyilga ko'ra xalqaro g'ayrihuquqiy qilmishlar xalqaro-huquqiy javobgarlikni keltirib chiqaradi.

Javobgarlik masalalarini tartibga soluvchi me'yorlar asosan xalqaro shartnomalarda o'z aksini topgan, shuningdek, BMT va boshqa xalqaro tashkilotlarning rezolyutsiyalarida tasdiqlangan. Xalqaro huquqda xalqaro javobgarlik deganda huquq me'yorlaridan kelib chiqadigan subektiv majburiyatlarini buzgan, ya'ni xalqaro huquqqa xilof hatti-harakat sodir etgan subekt uchun noqulay salbiy yuridik oqibatlar tushuniladi.

Xalqaro huquq me'yorlari ichki davlat huquqi me'yorlari singari uch elementdan:

- birinchidan, belgilangan xulq-atvor qoidalari shart-sharoitini anglatuvchi gipotezadan;
- ikkinchidan, ushbu qoidalarni ifodalovchi dispozitsiyadan; uchinchidan, ushbu qoidalarni buzgan subekt uchun vujudga keladigan salbiy oqibatlar uchun koʻzda tutilgan sanksiyadan iborat.

Xalqaro-huquqiy javobgarlik — xalqaro-huquqiy meʼyorlarda nazarda tutilgan subektiv majburiyatlarni buzish va ushbu meʼyorlarda belgilangan sanksiyalarni qoʻllash natijasida kelib chiqadigan yuridik oqibatlardir.

Sanksiya meʼyorlarning zaruriy elementi ekanligi toʻgʻridan--toʻgʻri maʼnoda, huquqning har bir alohida meʼyorida muayyan sanksiya koʻrsatilishi sifatida tushunilmasligi lozim. Bu milliy huquq uchun ham, xalqaro huquq uchun ham birdek tegishlidir. Xalqaro huquqda xalqaro javobgarlik meʼyorlari tizimi uni huquq bilan tartibga solinadigan xalqaro munosabatlarning barcha sohalariga oid boʻlgan umumiy institutlaridan birini tashkil qiladi.

METOD VA METODOLOGIYA

Xalqaro huquqda eng avvalo davlatlarning xalqaro javobgarligi xususida soʻz boradi. 1969 yildan BMTning Xalqaro huquq komissiyasi tegishli meʼyorlarni kodifikatsiya qilish bilan shugʻullanib kelmoqda.

Davlatning har qanday xalqaro huquqqa xilof qilmishi ushbu davlatning xalqaro javobgarligini keltirib chiqaradi.

Quyidagi holatlar mavjud boʻlganda davlatning xalqaro huquqqa xilof qilmishi:

- birinchidan, harakat yoki harakatsizlikda namoyon boʻladigan qandaydir xulq-atvor xalqaro huquqqa muvofiq davlatga tegishli boʻlganda va,
- ikkinchidan, bunday xulq-atvor ushbu davlatning xalqaro majburiyatlarini buzish hisoblanganda ayon boʻladi.

Xalqaro huquqiy munosabatlarda davlatlar yuridik ahamiyatga molik hatti-harakatlari (yoki harakatsizligi) bilan huquqiy asosda (oʻz xalqaro majburiyatlariga rioya qilish bilan) yoki huquqqa xilof (majburiyatlarini buzish bilan) faoliyatni amalga oshiradi. Har qanday davlat organining hatti-harakati ushbu davlatning ichki huquqi asosida shunday maqomga ega boʻlsa (xalqaro va milliy huquqning oʻzaro aloqadorligi), xalqaro huquqqa muvofiq mazkur davlatning qilmishi deb hisoblanadi.

Davlat tomonidan xalqaro majburiyatlarning buzilishi, davlatning qilmishi ushbu majburiyat boʻyicha davlatdan talab qilinadigan harakatga nomuvofiq boʻlgan taqdirda namoyon boʻladi.

Faqat xalqaro huquq subektlarigina xalqaro-huquqiy javobgarlik subekti boʻlishi mumkin. Jismoniy va mustaqil yuridik shaxslar oddiy huquqbuzarlik uchun bunday javobgarlikka tortilmaydilar, chunki bunda fuqarolik-huquqiy javobgarlik vujudga keladi.

Amaliyotda xalqaro huquq subektlarining hatti-harakatlari davlat nomidan ish koʻrishga haqli boʻlgan davlat organlari va mansabdor shaxslarning harakatlarida ifodalanadi. Ularning hatti-harakatlari uchun davlat oʻzining butun milliy boyligi bilan javob beradi.

Xalqaro huquqqa xilof qilmish ikki toifaga, yaʼni: xalqaro huquqbuzarlik va davlatlarning xalqaro jinoyatlariga boʻlinadi. Soʻnggi toifa, agar davlatlar hamjamiyati tomonidan muayyan xalqaro huquqqa xilof qilmishlarni xalqaro jinoyat toifasiga kiritilsa, mavjud boʻladi. Huquqbuzar davlat ikki turda xalqaro javobgarlikka: moddiy va siyosiy javobgarlikka tortilishi mumkin.

Xalqaro-huquqiy javobgarlikning ikkita: siyosiy va moddiy turi mavjud.

Siyosiy xalqaro-huquqiy javobgarlik satifikatsiya shaklida ifodalanadi. Bu zarar koʻrgan tarafni sodir etilgan huquqbuzarlik qaytarilmasligi toʻgʻrisida ishontirish va uzr soʻrash,

huquqbuzarlikni sodir etishdagi aniq, aybdorlarni jazolashdir.

Siyosiy javobgarlik huquqbuzar davlat zimmasiga turli cheklash yoki tiklash xususiyatiga ega bo'lgan majburiyatlar yuklatishda:

- birinchidan, buzilgan xalqaro majburiyatlarni tiklashda;
- ikkinchidan, huquqqa xilof qilmish sodir etishda gumon qilingan shaxslarni javobgarlikka tortish va bunda aybdor bo'lgan shaxslarni jazolashda;
- uchinchidan, jismoniy shaxslar va ularning birlashmalarini muayyan faoliyatini ta'qiqlashda;
- to'rtinchidan, yuridik shaxslarni javobgarlikka tortish va boshqalarda namoyon bo'ladi.

Davlat tomonidan xalqaro jinoyat sodir etilganda, masalan, agressiya, ushbu davlatning siyosiy javobgarligi harbiy xarakter (qurolliy kuchlarni va qurollanishni cheklash kabilarda)dagi majburiyatlar yuklatilishi, militaristik yoki boshqa turdagi tashkilot va birlashmalarni taqiqlash, demilitarizatsiya chora-tadbirlarini amalga oshirish, shuningdek, tajovuzkor davlat hududining bir qismini ajratib olish mumkin.

Repressaliya deb yuritiladigan, huquqbuzarlikka javoban zarar ko'rgan subekt tomonidan amalga oshiriladigan zo'rlik hatti-harakatlari (masalan, noqonuniy ravishsa baliq ovlagani uchun baliq ovlash kemasini qo'lga olish, mulkni xatlash yoki musodara qilish kabilar) singari siyosiy javobgarlik shaklini ham eslab o'tish lozim.

TADQIQOT NATIJASI

Repressaliyadan retorsiyani farqlash kerak. Retorsiya — huquqbuzarlik hisoblanmaydigan, lekin do'stona munosabatlarga zid bo'lgan xatti-harakatlar bilan bog'liq bo'lgan (masalan, nodo'stona tarzda bayonotga javoban elchilarni chaqirib olish) javob choralaridir.

Individual repressaliyadan jamoa sanksiyasi farqlidir. Bunday sanksiyalar BMT Ustaviga muvofiq faqat Xavfsizlik Kengashining qarori asosida qo'llanilishi mumkin.

Restitutsiya va reparatsiya davlatlarning moddiy javobgarlik shakli hisoblanadi. **Restitutsiya** — huquqbuzar davlat tomonidan noqonuniy ravishda egallab olingan moddiy boyliklarni zarar ko'rgan davlatga qaytarish yoki ular yo'q bo'lib ketgan taqdirda, zararni boshqa teng qiymatli moddiy boyliklar bilan qoplashdir. Reparatsiya — talofat ko'rgan davlatga yetkazilgan moddiy zararni (shu jumladan, olinmay qolingani foydani ham) pul yoki natura shaklida qoplashdir.

Moddiy xalqaro-huquqiy javobgarlik restitutsiya (huquqbuzarlikka qadar bo'lgan moddiy holatni tiklash) va reparatsiya (zarar ko'rgan tarafdagi yetkazilgan zararni pul bilan yoki boshqa tarzda qoplash) shakllarida amalga oshirilishi mumkin bo'lgan, yetkazilgan moddiy zararni qoplash majburiyatida ifodalanadi.

Urush nizolarini hal qilishning qonuniy vositasi hisoblangan paytlarda moddiy javobgarlikning kontributsiya — yengilgan tarafdagi g'olib o'z harbiy harajatlarini undirish shakli mavjud bo'lgan.

Haqiqiy moddiy zarargina (bevosita va bilvosita) undirilishi mumkin. Odatda qo'ldan boy berilgan foyda undirilmaydi.

Mutlaq (absolut) yoki obektiv javobgarlik singari moddiy javobgarlikning turlari faqat shartnoma asosidagina vujudga keladi. Bu yerda so'z, zarar yetkazgan tarafning aybsizligidan qat'i nazar vujudga keladigan javobgarlik xususida bormoqda. Zarar ko'rgan taraf faqat hatti-harakat (harakatsizlik) bilan yetkazilgan zarar o'rtasidagi sababli bog'lanishni isbotlash talab qilinadi.

Xalqaro-huquqiy javobgarlikning kelib chiqish asoslari va uni amalga oshirish

Siyosiy javobgarlik boshqa subektlarning manfaatlarini himoya qiluvchi xalqaro huquq me'yorlarini buzish (masalan, diplomatik vakolatxonalarning daxlsizligini buzish) holatidan kelib chiqdi.

Moddiy javobgarlik xalqaro huquq me'yorlarini buzish holatlari majmuining mavjudligidan, huquqbuzarlik oqibatida mulkiy zarar kelib chiqishi va huquqbuzarlik bilan zarar o'rtasida bevosita sababli bog'lanishning mavjudligidan kelib chiqdi.

Davlatning qilmishi faqat xalqaro huquq asosida xalqaro huquqqa xilof deb baholanishi mumkin. Faqat subektning harakati (harakatsizligi) mazkur majburiyat bo'yicha undan talab qilinadigan xatti-harakatlarga mos kelmagan taqdirdagina xalqaro majburiyat buzilishi tan olinadi. Bunda ushbu majburiyat shartnomaviy yoki oddiy-huquqiy xarakterga ega ekanligining ahamiyati yo'q.

Huquqbuzarlik holati (mutlaq javobgarlikda — moddiy zarar yetkazish holati) aniqlanganda zarar ko'rgan taraf da'vo qo'zg'atadi. Da'vo qo'zg'atuvchi faqat bevosita xalqaro huquqning zarar ko'rgan subekti bo'lishi mumkin.

Xalqaro jinoyat tushunchasi

Xalqaro jinoyatlarga davlatlar va xalqlarning hayotiga, xalqaro huquqning asosiy tamoyillariga, xalqaro tinchlik va xavfsizlikka tajovuz qiladigan og'ir xalqaro huquqqa xilof qilmishlar kiradi.

Umumjahon tinchligi va xalqaro xavfsizlik, davlatlar va xalqlar o'rtasidagi yaxshi qo'shnichilik va do'stona munosabatlar, xalqlar va millatlarning o'z taqdirini o'zi hal qilish huquqi, urush qonunlari va odatlari, inson huquqlari xalqaro jinoyatning obekti bo'lishi mumkin.

Xalqaro jinoyatlarga tajovuzkorlik hatti-harakatlari, zo'rlik bilan mustamlakachilikni o'rnatish, genotsid, aparteid va boshqalar kiradi.

Xalqaro jinoyat sodir etgan jismoniy shaxslarning javobgarligi

Hozirgi xalqaro huquqda jismoniy shaxslarning tinchlikka va insoniyat xavfsizligiga qarshi jinoyat sodir etganligi uchun individual javobgarligi tan olinadi. Jismoniy shaxslarning xalqaro jinoyat uchun javobgarligi ko'proq ularning jinoiy qilmishi davlatning jinoiy faoliyati bilan bog'liq ravishda vujudga keladi. Jinoyat sodir etgan davlat xalqaro-huquqiy javobgarlikka, jismoniy shaxslar jinoiy javobgarlikka tortiladilar.

Shaxs tomonidan buyruqni (o'z hukumati yoki rahbarining buyrug'ini) bajarish natijasida jinoiy hatti-harakat sodir etishi jinoiy javobgarlikdan ozod qilmaydi. Bunday shaxslarni jazolash uchun xalqaro va milliy qonunchilik qo'llaniladi.

MUHOKAMA

Shaxsning rasmiy maqomi (davlat yoki hukumat rahbari) uni jinoiy javobgarlikdan ozod qilish uchun asos bo'lmaydi.

Ikkinchi jahon urushidan so'ng asosiy harbiy jinoyatchilarni sudlash uchun ikki: Nyurnberg va Tokio xalqaro harbiy tribunallari tashkil qilingan. Xavfsizlik kengashining qarori (1993 yil) bilan sobiq Yugoslaviya hududida jinoyat sodir etishda aybdor bo'lgan shaxslarni sudlash uchun xalqaro tribunal tashkil etish nazarda tutilgan.

Xalqaro jinoyat sodir etgan xalqaro tashkilotlarning javobgarligi

Xalqaro tashkilotlarning javobgarligi ularning xalqaro shartnomalardan va xalqaro huquqning boshqa manbalaridan kelib chiqadigan o'z xalqaro majburiyatlarini buzishi oqibatida vujudga keladi.

Xalqaro tashkilotlar o'z organlarining nizomidagi va boshqa majburiyatlariga rioya qilmasligi va xalqaro mansabdor shaxslarning xatti-harakatlari bilan keltirilgan zarar uchun javobgar bo'ladilar.

10.4. Davlatlarning jinoyatchilikka qarshi kurashdagi hamkorligi, vazifalari va xuquqiy mexanizmi.

Jinoyatchilikka qarshi kurash ijtimoiy va gumanitar muammo sifatida BMT ning amaliy faoliyatining yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Jinoyatchilikka qarshi kurash masalalari bilan bevosita BMT ning jinoyatchilikning oldini olish va huquqbuzarliklar bilan muomala qilishning oldini olish bo'yicha Kongress hamda jinoyatchilikning oldini olish va unga qarshi kurash bo'yicha BMT Qo'mitasi shug'illanadi. Kongressning asosiy maqsadi turli davlatlarning milliy darajada erishgan yutuqlarini hisobga olgan holda jinoyatchilikning oldini olish va unga qarshi kurash hamda huquqbuzarlik bilan muomalada bo'lishning yo'nalishlari va vositalarini aniqlashdan iborat.

XULOSA

Jinoyat politsiyasi Xalqaro tashkiloti (Interpol) jinoyatchilikka qarshi kurash bo'yicha amaliy ishlarni olib boradi. Tashkilotning maqsadi jinoyat politsiyasining barcha organlarini keng o'zaro hamkorlik qilishga ko'maklashish, shuningdek, jinoyatchilikni oldini olish va unga qarshi kurashga yordam berishi mumkin bo'lgan muassasalarni tashqil etishdan iborat.

Birinchidan, tashkilotlarning jinoyatchilarni hisobga olish markazi hisoblanadi. Interpol maqsadlariga erishishga xizmat qiladi.

Ikkinchidan, Interpol xalqaro qidiruvni amalga oshiradi. Jinoyatchi topilganida politsiya o'z davlatining qonunlarida belgilangan tartibda uni qo'lga oladi va o'z Milliy Markaziy Byurosini xabardor qiladi.

Interpolning keng ma'noda axborot markazi sifatidagi roli ham juda muhim. Bu borada statistik va axborot xizmatlari, texnik yordam muvaffaqiyatli faoliyat olib bormoqda.

Interpolning xalqaro qidiruvi

Interpol qo'yidagicha xalqaro qidiruv ishlarini amalga oshiradi:

Oddiy qidiruv - "Qizil sirkulyar" barcha Interpolga a'zo davlatlarda qo'lga olish talabi bilan amalga oshiriladi. "Ko'k sirkulyar" qidiruv to'g'risidagi talab Interpolga a'zo davlatlarga tarqatiladi va bundan tashqari bedarak yo'qolganlar kartatekasidan foydalaniladi.

3 oygacha teskor qidiruv - qo'lga olish haqidagi talab muayyan mintaqadagi mamlakatlarga yoki bir necha davlatlarga radio, telegraf va boshqa vositalar orqali beriladi.

Oddiy qidiruv - "Yashil sirkulyar" vakolatli organlarga ko'zatib borish va xulq atvori to'g'risida xabar berish talab qilinadi.

Aralash qidiruv - "Qizil va yashil sirkulyar" birgalikda qo'shib olib boriladi, ba'zi bir davlatlarda qo'lga olish va boshqa bir davlatlarda ko'zatuv ostiga olish talab qilinadi.

"Qora sirkulyar" Interpolga a'zo davlatlarga jasadning shaxsini fotosurat bo'yicha aniqlash talabi bilan tarqatiladi. Aniqlanmagan jasadlar kartotekasidan foydalaniladi. Maxsus nashrlar o'g'irlangan narsalar fotosuratlari byulletenidan, shuningdek, maxsus kartoteka va EHM ma'lumotlar bankidan foydalaniladi.

REFERENCES

1. Rustambayev M.X., 2018. O'zbekiston respublikasi jinoyat huquqi kursi Oliy ta'lim muassasalari uchun darslik (2-nashr, to'ldirilgan va qayta ishlangan). «Complex Print»

- nashriyoti, Toshkent, 2018
2. X.P.ОЧИЛОВ, Ш.Д.ХАЙДАРОВ, З.З.ШАМСИДИНОВ
Жиноят_хуқуқи_Умумий_қисм_ўқув_қўлланма_2021
 3. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: O‘zbekiston, 2019.
 4. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi. –T.: Adliya vazirligi, 2009.
 5. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksi.–T.: Adliya vazirligi, 2004.
 6. I.I.Lukashuk. A.X.Saidov. Hozirg`I zamon xalqaro huquqi nazariyasi asoslari.
“Adolat”T.2006 y.
 7. Saidov A.X. Xalqaro huquq.T. “Adolat”, 2001y.